

10.5281/zenodo.16275141

НЕСТЕРЕНКО Станислав Евгеньевич

магистр права, юрист,
Приморское региональное отделение Ассоциации юристов Российской Федерации,
Россия, г. Владивосток

ФИРСАКОВ Семен Алексеевич

магистр права, Россия, г. Южно-Сахалинск

*Научный руководитель – доцент кафедры права национальной безопасности
Российской академии народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации – Нижегородского филиала,
кандидат юридических наук Хмельницкая Татьяна Владимировна*

ОСОБЕННОСТИ ТАКТИКИ ДОПРОСА ПОДОЗРЕВАЕМОГО

Аннотация. Цель допроса заключается в получении точной и достоверной информации о преступлении. Допрос, как неотъемлемая часть уголовного судопроизводства, представляет собой сложный и многогранный процесс сбора доказательств, направленный на установление истины по делу. Эффективность допроса напрямую зависит от тщательной подготовки, профессионализма следователя и соблюдения законности.

Ключевые слова: допрос, подозреваемый, криминалистика, преступление, расследование, следователь.

Цель допроса заключается в получении точной и достоверной информации о преступлении. В процессе допроса могут возникать препятствия, но следователь может преодолеть их, используя различные тактические приемы. Например, следователь может создать легенду и представить себя верящим во все слова подозреваемого, чтобы запутать его и заставить рассказать правду. Кроме того, можно применить тактику отвлечения внимания, задавая нейтральные вопросы, чтобы облегчить получение верной информации. Использование тактических методов требует от следователя умения обращаться с информацией тактично и ловко. Правильное и успешное использование таких методов зависит от конкретной ситуации и умения следователя адаптировать их под нее.

Вызов является третьим тактическим приемом и применяется в ситуации, когда подозреваемый отказывается вести логическое рассуждение по вопросу, который предлагает обсудить следователь. Чтобы привлечь внимание допрашиваемого к такому разговору, следователь акцентирует внимание на слабо

доказанных моментах или на фактах, которые допрашиваемый может легко опровергнуть. Затем, в процессе допроса, допрашиваемому излагаются факты дела, по которым он не желал говорить. В такой ситуации, не в состоянии преодолеть растерянность, подозреваемый вынужден сообщить то, что имело место в действительности.

Использование информации, допускающей различные толкования, является четвертым тактическим приемом. Здесь следователь использует в беседе с подозреваемым лексические формы, которые имеют неоднозначное значение и могут быть истолкованы по-разному. Одно из значений сказанного соответствует реальности, а второе толкуется и понимается подозреваемым так, как он считает верным. Этот прием позволяет следователю тонко манипулировать информацией и выявить правду относительно событий или обстоятельств дела.

К примеру, слова следователя: «жертва была застрелена» может спровоцировать у подозреваемого фразы по типу: «я никогда не умел

стрелять из ружья», и уже на этой фразе допрашиваемое лицо можно «поймать», так как следователь ничего не говорил про тип оружия, а только про факт совершенного деяния.

Пятый тактический прием – демонстрация осведомленности. Этот прием применяется при допросе недобросовестных подозреваемых, создающих определенного рода противодействие при допросе и в ходе расследования в целом. Суть приема заключается в том, чтобы создать у подозреваемого ощущение, что у следствия имеется гораздо больше доказательств, чем было предъявлено подозреваемому. Используются подробности и факты из жизни допрашиваемого. Результатом также должны выступать признательные показания подозреваемого. Если есть подозрения в том, что человек совершил не одно деяние, а несколько, например был пойман наркокурьер, то в этом случае следователь может сказать подозреваемому о том, что следствию известно о других фактах совершения противоправного деяния и в случае работы со следствием это положительно зачтется при назначении судом наказания.

Подводя итог описанию тактических приемов, хочется отметить, что результат применения того или иного приема зависит от тщательной и кропотливой работы и подготовки следователя, его квалификации и личных качеств таких как выдержка, терпение, самообладание, теоретические знания и практический опыт. Приемы должны применяться с учетом личности подозреваемого.

Допрос по праву можно считать одним из самых сложных следственных действий в сравнении с другими. Следователю для решения поставленных перед ним задач в проведении допроса, нужно полагаться в равной степени и на знание нормативной базы, психологии личности ее особенностей и прочее, но и на опыт старших коллег и свой личный. Р.С. Белкин писал, что это обусловлено не только тем, что следователю в ряде случаев противостоит человек, не желающий говорить правду и даже вообще не желающий давать показания, но и тем, что в показаниях человека, искренне стремящегося сообщить следователю все известное по делу, могут быть ошибки и искажения, заблуждения и вымысел, которые при допросе надлежит своевременно обнаружить и учесть при оценке и использовании показаний.

Так, в своей работе следователь постоянно ощущает определенное противодействие,

некоторые проблемы, которые так или иначе возникают в практической деятельности. Все это обусловлено как спецификой работы, так и теми людьми, с которыми приходится взаимодействовать.

Первой проблемой в работе следователя при проведении допроса является конфликт интересов. Появляется он в то время, когда производится допрос людей, относящихся к разным категориям допрашиваемых лиц. В этом случае свидетели, потерпевшие и подозреваемые могут объединиться для того, чтобы скрыть какие-либо факты, или же некорректно и неправдиво дать показания о том или ином факте, событии.

В этом случае первостепенной задачей является установление причин этого конфликта. Так, например, потерпевший может не огласить всех обстоятельств, всех событий произошедшего, так как эти факты могут его выставить в дурном свете, или каким-либо образом скомпрометировать. Подозреваемый же в таком случае может иметь цель уйти от уголовной ответственности, минимизировать свою ответственность в совершенном деянии. А. Б. Галимханов по этому поводу говорит о том, что возникновение вышеуказанных ситуаций может происходить из-за завышения квалификации обвинения, могут обвинять в том, чего даже нет в материалах дела.

Одной из ключевых составляющих работы следователя является подготовка к проведению следственных действий. Важно учитывать уровень конфликтности, психологическое состояние и интеллектуальный уровень лиц, подлежащих допросу. Необходимо также анализировать имеющиеся доказательства и на основе этого разрабатывать тактику допроса.

При проведении допроса в условиях конфликтной ситуации важно предъявлять собранные доказательства и обращать внимание на положительные качества субъекта. Подозреваемому следует осознать правовые последствия сотрудничества.

Согласно мнению А. Р. Ратинова, воздействие следователя на психику участвующих в деле лиц является ключевым элементом следственной тактики. Важно помнить о необходимости соблюдения законов, норм морали и этики при выполнении своей работы.

Одним из сложных аспектов допроса является установление взаимопонимания с подозреваемым. Грамотное применение эмоциональных и психологических приемов, уровень

коммуникабельности и стиль общения следователя влияют на успешность допроса.

Применение средств аудио и видеofиксации помогает в разрешении конфликтных ситуаций и способствует даче правдивых показаний. Фиксация процесса допроса на аудио и видеоаппаратуре также помогает показать правильность проведения следственных действий.

Сложность допроса заключается в индивидуальном подходе к каждому случаю, в необходимости применения знаний психологии личности и отсутствии шаблонности.

Литература

1. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988. 304 с.
2. Васильев А.Н., Корнеева Л.Н. Тактика допроса при расследовании преступлений. – М., 2010. – 720 с. “Young Scientist”. № 22 (469). June 2023 Jurisprudence 305.
3. Васильев А.Н. Следственная тактика. – М., 2016. – 200 с.
4. Галимханов А.Б. Особенности тактики допроса несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого // Криминалистика как

наука и учебная дисциплина: история, настоящее и перспективы развития»: Сборник докладов Международной научно-практической конференции посвященной 35-летию кафедры криминалистики Института права БашГУ / Под общ. ред. И.А. Макаренко. Уфа: РИЦ БашГУ, 2017. 243 с.

5. Дулов А.В., Нестеренко П.Д. Тактика следственных действий. – М.: Госюриздат, 2012. – 342 с.

6. Ищенко Е.А. Криминалистика. – М.: ИНФРА-М, 2013. – 220 с.

7. Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. М.: ООО Издательство «Юрлитинформ», 2001. 352 с.

8. Зорин Р.Г. Криминалистическая характеристика тактического (психического) воздействия в системе следственных действий // Юридическая психология. 2008. № 8. С. 27-28.

9. Файзуллина А.А. Методика расследования умышленного уничтожения или повреждения чужого имущества, совершенного путем поджога: монография / под науч. ред. докт. юрид. наук А.Н. Халикова. М.: Юрлитинформ, 2017. 232 с.

NESTERENKO Stanislav Evgenievich

Master of Law, Lawyer,
Primorsky Regional Branch of the Association of Lawyers of the Russian Federation,
Russia, Vladivostok

FIRSAKOV Semyon Alekseevich

Master of Law, Russia, Yuzhno-Sakhalinsk

Scientific Advisor – Associate Professor of the Department of National Security Law of the Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration, Nizhny Novgorod Branch, Candidate of Law Khmel'nitskaya Tatiana Vladimirovna

PECULIARITIES OF TACTICS OF INTERROGATION OF THE SUSPECT

Abstract. *The purpose of the interrogation is to obtain accurate and reliable information about the crime. Interrogation, as an integral part of criminal proceedings, is a complex and multifaceted process of collecting evidence aimed at establishing the truth in a case. The effectiveness of the interrogation directly depends on the thorough preparation, professionalism of the investigator and respect for the rule of law.*

Keywords: *interrogation, suspect, criminology, crime, investigation, investigator.*